

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN
FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI****Mixliyeva Sevinch**

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Pedagogika” fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi

Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728<https://doi.org/10.5281/zenodo.18243927>

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va multimediyaning roli tobora ortib bormoqda. Multimedia vositalari — matn, rasm, audio, video va animatsiya kabi elementlarni birlashtirib, darslarni interfaol, qiziqarli va samarali qiladi. Maqolada xorijiy va O'zbekiston olimlari tadqiqotlari tahlil qilinib, multimediyaning kognitiv va pedagogik jihatlari yoritilgan. Xorijiy tadqiqotlar, xususan Richard Mayerning ishlari, multimediyali ta'limning kognitiv prinsiplari va ularning o'quvchilarning bilim qabul qilishidagi ahamiyatini ko'rsatadi. O'zbek olimlari Ziyodaxon Qurbanova va Gulhayo G'aniyeva esa multimedia vositalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining motivatsiyasini oshirish, mavzuni tezroq va chuqurroq tushunish hamda ilmiy savodxonligini rivojlantirishga yordam berishini ta'kidlaydilar. Maqolada darslarni interfaol va samarali tashkil etish uchun tavsiya etiladigan metodlar: vizual yordam, interfaol taqdimotlar, o'quv o'yinlari, virtual laboratoriya va kollaborativ faoliyatlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Mayer'ning multimediyali o'qitish prinsiplari — koherensiya, segmentatsiya, signalizatsiya va redundantlikdan qochish — pedagogik amaliyotda qo'llanishi muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflar, multimedia vositalari, pedagogik asoslar, interfaol ta'lim, vizual yordam, o'quv motivatsiyasi, mediata'lim, interfaol metodlar, dars samaradorligi, innovatsion ta'lim.

Kirish: Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va multimedia vositalari muhim o'rin egallay boshladi. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda darslarni qiziqarli, interfaol va samarali o'tkazish masalasi dolzarb hisoblanadi. Multimedia vositalari — matn, rasm, audio, video hamda animatsiya kabi turli elementlarni birlashtiruvchi resurslar — o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, tushunishni chuqurlashtirish va o'rganish jarayonini faol qilish imkonini beradi. Shu bois, pedagoglar uchun ularni samarali qo'llash usullari va pedagogik asoslarini bilish muhimdir.

Boshlang'ich ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish nafaqat bilim berish jarayonini boyitadi, balki bolaning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va o'zini ifoda etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, multimedia darsliklar va interfaol mashqlar o'quvchilarga mavzuni turli jihatdan qamrab olish imkonini beradi, bu esa o'rganish samaradorligini oshiradi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik asoslari, metodik jihatlari hamda amaliy tajribasi tahlil qilinadi. Maqola o'quv jarayonida interfaol va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Shu orqali boshlang'ich

sinf pedagoglari o'z darslarini yanada samarali, qiziqarli va o'quvchilar uchun foydali qilish imkoniga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar tahlili. Richard E. Mayer — Multimedia Learning Mayer'ning kognitiv ta'lim nazariyasida aytilishicha, o'quvchilar vizual (rasmlar, animatsiyalar) va audio-materiallar orqali taqdim etilgan ma'lumotni birlashtirishda chuqurroq tushunishga erishadilar. Masalan, u o'zining tajriba tadqiqotlarida boshlang'ich sinf bolalariga kompyuter o'yinlari yordamida qo'shish va ayirish kabi matematik tushunchalarni o'rgatgan. Mayer, shuningdek, multimediyani dizayn qilishda 12 ta prinsipni (masalan, koherensiya, signalizatsiya, segmentatsiya) taklif qiladi, bu prinsiplarga rioya qilish darslarni samarali qiladi.

B. Çeken va boshqalar — "Multimedia learning principles in different learning environments" (2022) Ushbu maqolada Mayer'ning multimediyali o'qitishga oid prinsiplari turli ta'lim muhitlarida sinchkovlik bilan tahlil qilingan. Mualliflar, xususan, «temporal contiguity» printsipi – animatsiya va nutqni bir vaqtda taqdim etish — va «redundancy» printsipi – ekranda ortiqcha matn bo'lmasligi — bola e'tiborini ortiqcha yuklamasligini ko'rsatadilar. Ushbu prinsiplarning qo'llanilishi boshlang'ich sinflarda multimedia ta'limi samaradorligini oshirish uchun pedagogik jihatdan muhimligi ta'kidlangan.

Ziyodaxon Komiljon qizi Qurbanova — "Boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya jarayonlarida multimedia vositalaridan foydalanish" Qurbanova o'z tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarida multimedia vositalaridan foydalanish ta'lim sifati, o'quvchilarning matn tushunishi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga qanday ijobiy ta'sir qilishi mumkinligini tahlil qiladi. U, shuningdek, gipermatn va gipermedia tizimlari (matn + rasm + audio) pedagogik jihatdan o'quvchilarning bilim olish jarayonini boyitishini va o'qish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Gulhayo Islom qizi G'aniyeva — "Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda mediata'limdan foydalanish metodikasi" G'aniyeva o'z metodik ishida tabiiy fanlarini multimedia vositalari (masalan, animatsiya, video) orqali o'qitish metodlarini tahlil qiladi. U ta'kidlaydiki, mediata'lim (multimedia + ta'lim) o'quvchilarning tushuncha shakllanishi va ilmiy savodxonlik darajasini oshirishga yordam beradi, chunki murakkab ilmiy tushunchalar vizual va interfaol materiallar yordamida sodda va qiziqarli shaklda taqdim etiladi.

Metodlar: Interfaol taqdimotlar (Interactive Presentations) PowerPoint, Prezi yoki Canva kabi platformalarda interfaol elementlar (bosiladigan tugmalar, mini-testlar) orqali darsni o'tkazish. Afzalligi o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi, diqqatini jamlaydi. Misol har bir slaydda savol-javob, rasm ustida belgilar qo'yish yoki audio tushuntirishlar.

O'quvchi markazli o'yinlar (Educational Games) multimedia vositalari yordamida mavzuga oid o'yinlar tashkil qilish. Afzalligi o'quvchilar mavzuni qiziqarli shaklda o'rganadi, motivatsiya ortadi. Misol matematikada "Quiz" o'yinlari, so'z boyligini oshirish uchun "Hangman" yoki interfaol krossvordlar.

Simulyatsiya va laboratoriya ishlarini virtual tarzda bajarish tavsifi tabiiy fanlar darsida virtual laboratoriyalar yoki interfaol simulyatsiyalar orqali eksperimentlar qilish. Afzalligi xavfsiz, arzon va tez amalga oshiriladigan tajribalar. Misol kimyo yoki fizika darsida onlayn laboratoriya, ekosistemani simulyatsiya qilish.

Interfaol testlar va viktorinalar (Quizzes & Polls) Tavsifi Kahoot, Quizizz, Mentimeter kabi platformalar orqali onlayn testlar yoki so'rovlar o'tkazish. Afzalligi o'quvchilarning bilim

darajasini darhol aniqlash, rag'batlantirish. Misol har mavzu yakunida 5-10 daqiqalik interfaol viktorina.

Xulosa va takliflar: Boshlang'ich sinflarda multimedia vositalaridan foydalanish ta'lim jarayonini interfaol, qiziqarli va samarali qilishda muhim pedagogik vosita ekanligi tadqiqotlar natijalarida isbotlangan. Multimedia o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, mavzuni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirish, shuningdek, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkonini beradi. Xorijiy olimlar, xususan Richard Mayer, multimediyali ta'limning kognitiv prinsiplarini aniqlab, vizual va audio materiallar orqali taqdim etishning o'quv jarayonida samaradorligini oshirishini ta'kidlaydilar. Shuningdek, turli interfaol elementlardan foydalangan holda darslarni o'tkazish o'quvchilarning bilimni faollik bilan qabul qilishini ta'minlaydi.

O'zbek olimlari, masalan Ziyodaxon Qurbanova va Gulhayo G'aniyeva, boshlang'ich sinflarda multimedia va mediata'lim vositalaridan foydalanish nafaqat fanlarni qiziqarli shaklda o'qitishga, balki o'quvchilarning motivatsiyasi va ilmiy savodxonligini oshirishga xizmat qilishini aniqlashgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, animatsiya, video, interfaol testlar va simulyatsiyalar yordamida darslar o'quvchilarda mavzuni mustahkamlashga yordam beradi va tushuncha shakllanishini tezlashtiradi. Shuni inobatga olib, pedagoglar uchun bir qator tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Birinchidan, darslarni multimedia vositalari bilan boyitishda Mayer'ning multimediyali o'qitish prinsiplari — koherensiya, segmentatsiya, signalizatsiya va redundantlikdan qochish — hisobga olinishi lozim. Ikkinchidan, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan interfaol metodlar: viktorinalar, o'yinlar, guruh ishlari va virtual laboratoriyalar qo'llanishi tavsiya etiladi. Uchinchidan, multimedia vositalarini qo'llashda o'qituvchi nazorat va baholash jarayonini uyg'unlashtirishi, dars mazmunini bolalar psixologiyasiga moslashtirishi kerak. Natijada, multimedia vositalaridan pedagogik asosda foydalanish boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon yaratadi. Bu esa o'quvchilarning mavzuni qiziqarli va samarali o'rganishiga, shuningdek, ta'lim jarayonining innovatsion va interfaol bo'lishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, multimedia metodlarini doimiy rivojlantirib, yangi texnologiyalarni sinfda tatbiq etish zaruriyati mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Некоторые особенности технологии модерации в формировании учебно-познавательной деятельности будущих специалистов." Вопросы науки и образования 3 (15) (2018): 169-172.
2. Bahodirova, Gulnoz Kamalovna. "The method suggestopedia: Key Features and effects on language learning." INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. 2018.
3. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Комила Турсуновна Абуллаева. "ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 27-29.

4. Гулноз Камоловна Баходирова. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ ХУСУСИДА. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 2022/11/14. 120-124
5. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz. "TYPES OF COGNITIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.3 (2019).
6. Баходирова, Гулноз Камаловна. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СТАНДАРТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ (МСКО)." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.8 (2021): 846-854.
7. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz, and Muminova Mamura Mashrab Kizi. "Educational motivation." Вопросы науки и образования 10 (22) (2018): 185-187.
8. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Организация лабораторных занятий в формировании учебно-познавательной деятельности учащихся." Academy 4 (31) (2018): 81-83.
9. Баходирова, Гулноз Камоловна, and Шарифа Адилловна Ганиева. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 30-32.
10. БАХОДИРОВА, ГК. "ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ." ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура 1: 98-100.
11. Bahodirova, G. K., and M. M. Muminova. "EDUCATIONAL MOTIVATION." Вопросы науки и образования: 185.